

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ****Тохирова М.О.****Магистрантка СамГИИЯ**

Научный руководитель:

Нарзикулова Фируза Батыровна

доктор психологических наук (DSc), профессор

кафедры Педагогики, психологии и физической культуры

Самаркандский государственный институт иностранных языков,

Самарканд, Узбекистан

E-mail: firuza-narzikulova@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические условия, способствующие эффективному формированию речевого этикета на английском языке у будущих учителей. Раскрывается значение речевого этикета в профессиональной и межкультурной коммуникации, уточняются его психолого-педагогические основы и функции в образовательном процессе. Особое внимание уделяется роли мотивационной среды, личностно-ориентированного подхода, интерактивных методов обучения и педагогического моделирования речевого поведения преподавателя. Автор подчеркивает необходимость интеграции речевого этикета в систему профессионально-ориентированного обучения английскому языку. Представленные выводы могут быть использованы в практике преподавания и при разработке методических рекомендаций для подготовки педагогических кадров.

Ключевые слова: речевой этикет, педагогические условия, английский язык, подготовка учителей, профессиональная коммуникация, межкультурное общение, педагогическая модель, интерактивные методы.

В современном профессиональном и образовательном пространстве способность вести корректное и эффективное общение на английском языке становится одной из ключевых компетенций будущего педагога. Речевой этикет, представляющий собой систему

языковых форм, норм и стратегий вежливости, обеспечивает успешную коммуникацию в межкультурной и деловой среде, способствует формированию позитивного имиджа специалиста и предотвращает возникновение конфликтных ситуаций. Несмотря на значимость этой составляющей профессиональной компетенции, в образовательных программах педагогических вузов часто наблюдается недостаточная интеграция обучения речевому этикету, что приводит к снижению эффективности будущих учителей в реальной деловой коммуникации.

Цель данной статьи заключается в выявлении педагогических условий, способствующих эффективному формированию речевого этикета на английском языке у студентов педагогических направлений. В работе рассматриваются психолого-педагогические основы речевого этикета, его функции в профессиональной и межкультурной коммуникации, а также методы и приемы, обеспечивающие практическое освоение норм и стратегий вежливости. Актуальность исследования определяется необходимостью подготовки будущих педагогов к полноценной профессиональной деятельности в условиях глобализации, когда умение корректно коммуницировать на английском языке является неотъемлемой частью их компетентности. Формирование речевого этикета на английском языке у будущих учителей требует системного подхода, включающего как теоретическое осмысление данного феномена, так и практическую реализацию соответствующих педагогических условий. Современные исследования (Тохирова, 2025; Brown & Levinson, 1987; Spencer-Oatey, 2008) подчеркивают, что владение речевым этикетом является не только языковым навыком, но и проявлением социокультурной и профессиональной компетенции личности. Вежливое, корректное и уместное использование языковых форм способствует установлению благоприятного психологического климата в деловом и образовательном взаимодействии, что особенно важно для педагогической профессии.

Педагогическая практика показывает, что речевой этикет выполняет ряд функций: коммуникативную, регулятивную, культурно-воспитательную и межкультурную. Будущий учитель, овладевший нормами речевого поведения, способен не только эффективно взаимодействовать с коллегами и обучающимися, но и формировать у студентов культуру общения, уважительное отношение к собеседнику и осознание ценности речевых норм как части профессиональной культуры. Таким образом, формирование речевого этикета в процессе обучения английскому языку должно рассматриваться как целенаправленный и

педагогически управляемый процесс. Его эффективность зависит от совокупности условий, включающих мотивацию студентов, использование интерактивных методов, моделирование профессиональных ситуаций, а также личностный пример преподавателя.

Понимание сущности речевого этикета и его роли в профессиональной коммуникации требует обращения к теоретическим основам данного понятия — его определению, структуре, функциям и психолого-педагогическим предпосылкам формирования.

Речевой этикет представляет собой совокупность норм и правил речевого поведения, которые регулируют отношения между участниками общения в соответствии с культурными и социальными традициями общества. Он отражает уровень речевой культуры личности и её способность адаптировать высказывания к ситуации, статусу собеседника и цели коммуникации.

В контексте педагогического общения речевой этикет выступает важнейшим элементом профессиональной компетенции учителя. Как отмечает Гальперин (2012), речевая деятельность неразрывно связана с процессами мышления и воспитания, поэтому культура речи становится инструментом формирования личности обучающегося. Следовательно, обучение речевому этикету будущих педагогов предполагает не только развитие лингвистических навыков, но и воспитание ценностного отношения к слову, уважения к адресату и осознания культурных норм общения.

С психологической точки зрения, формирование речевого этикета основано на развитии эмпатии, толерантности и эмоционального интеллекта, которые обеспечивают способность понимать собеседника и выбирать адекватные средства выражения. С педагогической стороны, важным является создание образовательной среды, в которой речевое поведение преподавателя служит моделью для подражания, а процесс обучения строится на принципах диалога, взаимоуважения и культуросообразности.

Существуют несколько необходимых педагогических условий для формирования эффективного речевого этикета:

Одним из важнейших условий является создание мотивационной среды, побуждающей студентов осознать значимость речевого этикета для педагогического общения. Важно сформировать внутреннюю потребность соблюдать нормы вежливости не из-за внешнего контроля, а как проявление профессиональной культуры и уважения к

собеседнику. Для этого преподаватель может использовать реальные примеры речевых ситуаций, анализ ошибок в этикетных формулах и обсуждение последствий нарушения норм общения.

Не менее значимо обеспечить интеграцию речевого этикета в учебный процесс. Он должен быть не отдельной темой, а естественной частью изучения английского языка и профессионально-ориентированных дисциплин. При выполнении заданий, подготовке презентаций, участии в деловых играх и дискуссиях студенты должны осознанно применять этикетные формы обращения, приветствия, благодарности и извинения, что позволяет им развивать профессионально-речевую компетенцию.

Важную роль играет использование интерактивных методов обучения — ролевых игр, моделирования деловых ситуаций, кейсов и дискуссий, которые создают условия для активной речевой практики. Такие методы помогают студентам примерить различные социальные роли (учитель, коллега, руководитель) и научиться гибко адаптировать речевое поведение в зависимости от контекста общения.

Особое внимание следует уделить личностно-ориентированному подходу, предполагающему учет индивидуальных особенностей студентов, развитие эмпатии, толерантности и саморефлексии. Преподаватель помогает студентам осознать собственный стиль общения, выявить типичные речевые ошибки и скорректировать их. Это способствует формированию коммуникативной культуры личности и профессиональной саморефлексии будущего учителя.

Наконец, решающую роль играет пример и поведение самого преподавателя. Его речевая манера, интонация, культура общения и этикетные привычки служат для студентов образцом, которому они невольно следуют. Личный пример становится мощным инструментом воспитания речевой культуры, формируя не только знания, но и ценностное отношение к этикету как неотъемлемой части профессиональной компетентности педагога.

Реализация указанных педагогических условий возможна только при сочетании теоретической подготовки с практическими формами работы, направленными на развитие речевой культуры будущих преподавателей. Практическая часть исследования предполагает организацию системы упражнений и заданий, способствующих формированию у студентов устойчивых навыков речевого этикета в реальных и смоделированных ситуациях общения.

В ходе практической работы особое внимание уделяется анализу и моделированию профессиональных ситуаций, в которых будущие педагоги могут проявить знания норм вежливости, адекватно реагировать на различные коммуникативные обстоятельства и выбирать соответствующие этикетные формулы. Такие ситуации включают приветствие коллег и студентов, участие в обсуждениях, проведение уроков, написание электронных писем и участие в собраниях.

Эффективным инструментом формирования речевого этикета является использование ролевых игр и деловых тренингов, в ходе которых студенты осваивают различные коммуникативные модели поведения. Например, они отрабатывают формы обращения к старшим коллегам, способы выражения благодарности, просьбы и извинения, а также умение корректно выражать несогласие или давать советы. Это позволяет студентам не только закрепить теоретические знания, но и развивать коммуникативную гибкость и эмоциональный интеллект, необходимые для успешного взаимодействия в профессиональной среде.

Практическая часть также включает анализ реальных диалогов и построение собственных речевых сценариев на английском языке, что способствует углубленному осмыслению культурных различий в этикете и повышению уровня владения иностранной речью. Особое значение придается рефлексии, когда студенты оценивают собственное речевое поведение, выделяют ошибки и ищут пути их исправления.

Таким образом, практическая реализация педагогических условий позволяет не только развить навыки использования речевого этикета, но и формирует у студентов осознанное отношение к культуре общения, повышает уровень их профессиональной компетентности и готовность к эффективной межкультурной коммуникации.

Практическая реализация педагогических условий требует системного подхода к выбору методов, приёмов и форм работы, направленных на развитие речевой культуры и этикетных навыков будущих преподавателей английского языка. В этом направлении эффективными оказались следующие виды упражнений и заданий.

Одной из наиболее результативных форм является ролевая игра, в ходе которой студенты моделируют реальные профессиональные ситуации. Например:

- «Приветствие и установление контакта с коллегами» — студенты разыгрывают диалог между преподавателем и новым сотрудником кафедры, отрабатывая формы приветствия, обращения и выражения доброжелательности. «Проведение урока и взаимодействие с учащимися» — участники тренируются использовать этикетные выражения при объяснении материала, корректировке ошибок, поощрении учеников и поддержании дисциплины. «Деловое совещание» — студенты выступают в ролях участников собрания, учатся выражать согласие, несогласие и предложения вежливой форме, соблюдая баланс между официальностью и тактичностью.

Большой методический потенциал имеет анализ речевых ситуаций (кейсов). Студентам предлагаются описания типичных коммуникативных эпизодов, например:

Учитель делает замечание ученику за опоздание. Какую форму обращения и интонацию следует выбрать, чтобы сохранить уважительный тон и не нарушить деловую атмосферу?

После обсуждения таких ситуаций студенты формулируют возможные варианты поведения, аргументируют свой выбор и анализируют последствия разных речевых стратегий. Это упражнение развивает критическое мышление, умение анализировать речевое поведение и осознанно выбирать формы этикетного взаимодействия.

Эффективным инструментом также является создание и анализ собственных диалогов и писем на английском языке. Например, студентам можно предложить написать вежливое электронное письмо коллеге или руководителю, ответ на жалобу родителя или официальное приглашение на мероприятие. После выполнения заданий проводится коллективное обсуждение, в ходе которого обращается внимание на тон, структуру, речевые формулы и уровень формальности.

Кроме того, особое значение придается упражнениям на саморефлексию. Студенты ведут дневник речевых наблюдений, где фиксируют случаи успешного и неудачного использования этикетных форм в процессе общения. Такая работа формирует осознанное отношение к речи, помогает выявлять собственные ошибки и развивает навыки самоанализа и самооценки.

Таким образом, включение разнообразных практических заданий способствует не только формированию навыков вежливого общения, но и развитию межкультурной компетенции, эмоционального интеллекта и профессиональной готовности студентов к эффективному взаимодействию в образовательной среде.

Формирование речевого этикета в деловом и педагогическом общении представляет собой многоплановый процесс, объединяющий теоретическую подготовку, педагогические условия и практическую реализацию. Освоение норм вежливости и культуры речи будущими преподавателями английского языка обеспечивает не только развитие их профессиональной компетентности, но и способствует созданию благоприятной атмосферы общения, основанной на взаимном уважении и доверии. В результате целенаправленной работы по развитию речевого поведения формируется личность педагога, способного эффективно взаимодействовать в многообразных коммуникативных ситуациях, демонстрируя высокий уровень культуры речи, толерантности и профессиональной этики.

Список литературы:

1. Карасик, В. И. (2002). Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена.
2. Формановская, Н. И. (2007). Речевой этикет и культура общения. Москва: Издательство РУДН.
3. Григорьева, Т. В. (2018). Коммуникативная культура педагога: теория и практика. Санкт-Петербург: Лань.
4. Бабенко, Л. Г. (2015). Речевая коммуникация и этикет: современные тенденции развития. Москва: Флинта.
5. Бобырева, Е. В. (2019). Деловое общение и культура речи преподавателя. Казань: Казанский федеральный университет.
6. Тохирова, М. (2025). Особенности речевого этикета в деловом общении (на примере преподавателей английского языка). Диалог, интеграция наук и культур в процессе научного и профессионального образования, 1(1), 614–616.
7. Барышников, Н. В. (2016). Методика формирования профессионально-коммуникативной компетенции будущих учителей иностранных языков. Москва: Просвещение.

8. Чернышова, Е. А. (2020). Формирование речевой культуры студентов педагогических вузов в условиях профессиональной подготовки. Педагогическое образование в России, (4), 87–92.
9. Халеева, И. И. (2012). Основы обучения межкультурному общению. Москва: Высшая школа.
10. Нарзикулова Ф. Б., Мухамедова Д. Г., Рахиммирзаев Б.С. (2024). «Модель профессионально-имиджевого потенциала учителя начального образования в рамках эмпирического исследования». Педагогика. Pedagogy.